

ПЕРЕВОД СЛОЖНОПОДЧИНЕННЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ С
ПРИДАТОЧНЫМИ ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫМИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7481463>

Зулхонов Мустафо Жураевич
кандидат филологических наук, и. о. доц.
Ташкентский педагогический университет
им. Низами, Ташкент, Узбекистан

Придаточные определительные чаще всего вводятся относительными местоимениями *der, die, das, welcher, welches, welche* “который”:

Der Sicherheitsrat der UNO ist das Organ, das die Hauptverantwortung für die Aufrechterhaltung des Weltfriedens trägt.

*Совет Безопасности ООН – это орган, **который** несет главную ответственность за поддержание международного мира.*

Относительное местоимение *der* имеет формы, отличные от определенного артикля, только в родительном падеже единственного и множественного числа и в дательном падеже множественного числа:

	Ед. число			Мн. число	
им.	<i>der</i>	<i>das</i>	<i>die</i>	<i>die</i>	
род.	<i>dessen</i>	<i>dessen</i>	<i>deren</i>	<i>deren</i>	
дат.	<i>dem</i>	<i>dem</i>	<i>der</i>	<i>denen</i>	
вин.	<i>den</i>	<i>das</i>	<i>die</i>	<i>die</i>	

Придаточные определительные могут вводятся также относительными местоимениями и местоименными наречиями, совпадающими по форме с вопросительными:

*Der Ort, **wo** das geschieht, liegt nicht weit von hier.*

*Место, **где** это происходит, находится недалеко отсюда.*

Некоторые придаточные определительные вводятся сочетанием союза **wie** с личными местоимениями или местоимением **das** (es). В русском языке им соответствуют предложения, вводимые сочетанием «как» + личное местоимение (местоимение «это») или союзными словами «какой», «который»:

Es ist ein Plan, wie ihn die Stadt heute braucht.

Это план, который сейчас нужен городу.

Wir begrüßen die Initiative, wie sie in Ihrer Erklärung formuliert ist.

Мы приветствуем эту инициативу в том виде, как она сформулирована в Вашем Заявлении.

На стадии анализа для правильной интерпретации относительного местоимения *der* следует иметь в виду, что его род и число зависят от слова в главном предложении, к которому это местоимение относится, а его падеж – от его синтаксической функции в придаточном: *Morgen besuchen wir einen Betrieb des Kombinats, das Möbel herstellt.* Здесь: *das* – им. п. ср. р. ед. ч., так как оно выступает в функции подлежащего придаточного предложения. Форма *das* согласуется не с *Betrieb* (м. р.), а с *Kombinat* (ср. р.). Поэтому и в переводе «который» согласуется не со словом «предприятие», а со словом «комбинат»: «Завтра мы посетим предприятие комбината, который производит мебель».

При переводе сложноподчиненные предложения с придаточными определительными обычно передаются аналогичными предложениями русского языка. При этом необходимо лишь учитывать, что относительное местоимение «который» в родительном падеже в русском языке располагается после определяемого им слова в придаточном предложении (в немецком языке формы *dessen, deren* предшествуют определяемому слову):

Die Firma, deren Vertreter heute unser Gast ist, besteht seit 1887.

Фирма, представитель которой является сегодня нашим гостем, существует с 1887 года.

Одной из наиболее типичных трансформаций при переводе сложноподчиненных предложений с придаточными определительными является замена придаточного предложения причастным оборотом:

Der Translator ist eine Person, die eine Translation ausführt.

Переводчик – это лицо, осуществляющее перевод.

Распространены и разного рода другие трансформации, при применении которых придаточные предложения заменяются адъективными оборотами, предложными группами, предложениями других типов и т. д.:

Kinder, deren Eltern es wünschen, besuchen einen Kindergarten.

По желанию родителей дети посещают детский сад.

От форм относительного местоимения *dessen, deren* следует отличать такие же по виду формы *dessen, deren*, относящиеся к указательным местоимениям, но употребляющиеся в значении притяжательных. Такое употребление этих местоимений характерно прежде всего для книжной речи и для тех контекстов, где с их помощью достигается большая однозначность соотнесенности притяжательного местоимения с соответствующим заменяемым им словом. При этом чаще всего местоимение *dessen, deren* относится к последнему из слов, допускающих такую соотнесенность по роду и числу:

Über ihre Funktionäre haben die Landsmannschaften vor allem in der CDU/CSU und in deren Bundestagsfraktion direkten Einfluß im Parlament.

Через своих функционеров (прежде всего входящих в ХДС/ХСС и в их фракцию в бундестаге) землячества оказывают прямое влияние на парламент.

Здесь форма *deren* явно не является относительным местоимением, поскольку нет придаточного предложения, которое могло бы им вводиться. Как указательное местоимение в значении притяжательного эта форма соотносится не со словами *Funktionäre* и *Landsmannschaften*, а с последним из слов, допускающих соотнесенность по роду и числу, т. е. со словом

CDU/CSU. Правда в ряде случаев употребление местоимений *deren*, *dessen* в значении притяжательных обусловлено лишь официальным стилем, а соотнесение с заменяемым существительным осуществляется по смыслу (как это обычно имеет место в русском языке):

Dieses langfristige Programm steht in Übereinstimmung mit den Beschlüssen der Wirtschaftsberatung und ist auf deren Verwirklichung gerichtet.

Это долгосрочная программа соответствует решением экономического совещания и направлена на их осуществление.

Как показывают приведенные примеры, обычными соответствиями форм *deren*, *dessen* в указанном значении являются притяжательные местоимения русского языка.

В тех случаях, когда притяжательным местоимением однозначность не обеспечивается, в переводе возможно использование иных средств – повтора слова, введение слова «последний» и др.:

Sichtbar wächst überall der Widerstand gegen diese Politik und in deren Gefolge die Isolierung des Landes.

Повсюду явно растет сопротивление этой политике и как следствие последней – изоляция страны.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА:

1. Федоров А.В. Основы общей теории перевода. –М.: ВШ, 1983. -33-303 с.
2. Staffeldt, Sven. Einführung in die Sprechakttheorie. Ein Leitfaden für den akademischen Unterricht (Stauffenburg Einführung 19), 2. Auflage, Tübingen – 2009.